

Cómo ver de forma segura el ECLIPSE SOLAR TOTAL del 8 de abril de 2024

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna bloquea cualquier parte del Sol. El lunes 8 de abril de 2024, un eclipse solar será visible en América del Norte y Central, así como en partes de Europa y América del Sur. Los 50 estados de Estados Unidos (excluyendo la mayor parte de Alaska) tendrán la oportunidad de ver al menos un eclipse solar parcial. En un estrecho recorrido a través de México, Estados Unidos desde Texas hasta Maine y Canadá desde Ontario hasta Terranova, la Luna cubrirá completamente la cara brillante del Sol, produciendo un espectacular eclipse solar total.

Un eclipse solar total es tan brillante como una luna llena, e igual de seguro de observar. Pero en cualquier otro momento, el Sol es peligrosamente brillante. Míralo solo a través de filtros solares especiales para ese propósito que cumplan con los requisitos de transmisión de la norma internacional ISO 12312-2 para filtros de observación directa del Sol.

Protege tus ojos

- Mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada no es seguro, EXCEPTO durante la breve fase del eclipse total (la "totalidad"). Esto ocurre SOLO dentro del estrecho camino de la totalidad. En cualquier otro momento, SOLO es seguro mirar directamente al Sol a través de filtros solares especiales para ese propósito, como los "anteojos para eclipses", que cumplen con los requisitos de transmisión de la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol comunes, incluso las muy oscuras, no son seguras para mirar el Sol.
- Si estás dentro del camino de la totalidad el 8 de abril de 2024, puedes quitarte el filtro solar SOLO cuando la Luna cubra completamente la cara brillante del Sol. Tan pronto como el Sol comience a reaparecer, vuelve a colocarte el filtro solar para ver las fases parciales restantes.
- Fuera de la trayectoria de la totalidad, NO HAY NINGÚN MOMENTO en el que sea seguro mirar directamente al Sol sin usar un filtro solar que cumpla con los requisitos de transmisión de la norma internacional ISO 12312-2.

Instrucciones para el uso seguro de filtros y visores solares

- Examina siempre tu filtro solar antes de usarlo; no lo uses si está rayado, perforado, rasgado o dañado. Lee y sigue las instrucciones que vienen impresas o empaquetadas con el filtro.
- Siempre debes supervisar a los niños cuando utilicen filtros solares.
- Si normalmente usas anteojos, mantenlos puestos. Ponte tus anteojos para eclipses sobre ellos o sostén tu visor manual frente a ellos.
- No te muevas y cúbrete los ojos con tus anteojos para eclipses o tu visor solar antes de mirar hacia el Sol brillante. Después de mirar al Sol, date vuelta en dirección opuesta al Sol y quítate el filtro; no te lo quites mientras estás mirando al Sol.
- No mires al Sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico que no tenga filtro. No lo hagas incluso mientras usas anteojos para eclipses o mientras tienes un visor solar manual frente a los ojos: los rayos solares concentrados podrían dañar el filtro y entrar en tus ojos, causando lesiones graves.
- Los filtros solares deben estar sujetos de forma segura a la parte frontal de cualquier telescopio, binoculares o la lente de una cámara. Busca el consejo experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico.

¿Qué pasa si no tienes un filtro o visor solar seguro?

Otro método para la observación segura del Sol eclipsado parcialmente es de forma indirecta mediante la proyección estenopeica (con agujero). Por ejemplo, mientras das la espalda al Sol, cruza los dedos extendidos y ligeramente abiertos de una mano sobre los dedos extendidos y ligeramente abiertos de la otra, creando un patrón de rejilla, como un *waffle*. A la sombra de tus manos en el suelo, los espacios entre tus dedos mostrarán el Sol como medias lunas.

Un eclipse solar es uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza. Al seguir estas reglas sencillas, puedes disfrutar de la vista de forma segura y ser recompensado con recuerdos para toda la vida. Para obtener más información sobre la seguridad ocular y el eclipse, visita la página (en inglés): <https://eclipse.aas.org/eye-safety>.

Esta información de seguridad ha sido respaldada por la Sociedad Astronómica Estadounidense, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Fundación Nacional para las Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de Oftalmología, la Academia Estadounidense de Optometría y la Asociación Médica Estadounidense.

